

AYOLLAR TADBIRKORLIKINI QO'LLAB QUVVATLASH TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI

Malikova Gulhayo Turdali qizi

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16742775>

Mamlakatimizda tadbirkor ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish, resurslar va sarmoyalarni teng taqsimlash borasida qator islohotlar va tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Davlat dasturlari va loyihalari tadbirkorlik faoliyatini boshlayotgan xotin-qizlarni yetarli kapital va investisiyalar bilan ta'minlashga qaratilgan. Ushbu maqolada siz tadbirkor ayollar uchun qanday subsidiyalar mavjudligini va ularni qanday olishingiz mumkinligini bilib olasiz.

Xotin-qizlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi PF-87-son qaroriga asosan tadbirkor ayollarga ajratiladigan subsidiyalar miqdorini 7 million so'mdan 10 million so'mgacha oshirish ko'zda tutilgan. Ushbu subsidiya biznesni boshlash va biznes yuritish uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar va asboblarni sotib olish uchun beriladi.

Ma'lumot uchun: subsidiya - bu byudjetdan yoki maxsus mablag'lardan yuridik va jismoniy shaxslarga, mahalliy hokimiyat organlariga yoki boshqa davlatlarga maqsadli to'lovlar. Subsidiyalar tekin asosda ajratiladi.

Bugungi kunda mamlakatimiz ayollari biznes sohasida ham tobora faollashib, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynamoqda, iqtisodiyot o'sishiga hissa qo'shmoqda. Izchil va innovatsion yondashuv orqali tadbirkorlik salohiyatini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar ayollar hayotiga ijobiy o'zgarish olib kiryapti. Gender tenglik masalasi va tadbirkorlik sohasini tartibga soluvchi ko'plab me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, muvaffaqiyatli amalga oshirilishi belgilangan maqsad - Yangi O'zbekistonni rivojlantirish jarayonida xotin-qizlar iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Ayollar biznes bilan shug'ullanish uchun yetarli salohiyatga ega, deb o'ylayman. Zero, ularning ijodiy va professional jihatdan o'zini ro'yobga chiqara olish qobiliyati o'zi va vaqtini erkin boshqara olishida namoyon bo'ladi. O'zbekistonda so'nggi bir necha yil ichida ayollar tadbirkorligi iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biriga aylandi. Xotin-qizlar savdo-sotiq, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishda faol. Ta'lim-tarbiya sohasiga ijtimoiy yo'naltirilgan biznes loyihalarining 90 foizi aynan ayollar tomonidan yo'lga qo'yilgani e'tiborli. Biznes g'oyalarini qo'llab-quvvatlash orqali tashabbuskor ayollar iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash alohida ahamiyat kasb etadi. Tadbirkorlikka keng jalb qilish orqali

ularning moliyaviy mustaqilligi va bandligini oshirish jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.

Ushbu subsidiyani kim olishi mumkin?

Subsidiya “Ayollar daftari” ro'yxatdan o'tgan, tadbirkorlik faoliyatini boshlash istagida bo'lgan va yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan ayollarga zarur asbob-uskunalar va asboblarni xarid qilish uchun ajratiladi.

Ma'lumot uchun: “Ayollar daftarchasi” ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlash, bilim va kasbiy tayyorgarlikka muhtoj bo'lgan ishsiz ayollarning muammolarini aniqlash va hal etish bo'yicha ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. “Ayollar daftari” kirish uchun mahallaga murojaat qilib, anketa to'ldirish kerak.

Bugungi kunda ayollar tadbirkorligiga yuqori ahamiyat berilyabdi jumladan, O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2025-yil 1-avgustgacha ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash yo'nalishida moliyaviy xizmatlar ko'rsatish strategiyasi tasdiqlanadi¹. Bundan tashqari, TADBIRKOR AYOLLAR KENGASHI- tashkil etildi. Ushbu kengash ayol tadbirkorlarning muammolarini hal qilishda to'g'ridan-to'g'ri parlament oldiga masala qo'yish vakolatiga ega bo'ladi

Ayollar tadbirkorligining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati, Ayollar tadbirkorligi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Ayollarni tadbirkorlikka jalb etish orqali:

- Bandlik darajasi oshadi; Ayollar o'z bizneslarini tashkil etish orqali nafaqat o'zlarini, balki boshqa ayollarni ham ish bilan ta'minlaydi; Iqtisodiy mustaqillik ta'minlanadi; Ayollar o'z daromad manbaiga ega bo'lish orqali oilaviy va jamiyatdagi mavqei mustahkamlaydi; Ijtimoiy faollik oshadi; Tadbirkor ayollar jamiyatdagi muammolarni hal etishda faol ishtirok etadi; ijtimoiy loyihalarni amalga oshiradi; Gender tengligi rivojlanadi; Ayollarni iqtisodiy faoliyatga jalb etish orqali erkaklar va ayollar o'rtasidagi tenglikka erishish mumkin.

O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillaridan biridir. Ayollarni tadbirkorlikka jalb etish orqali bandlik darajasi oshadi, iqtisodiy mustaqillik ta'minlanadi va jamiyatdagi ijtimoiy faollik kuchayadi. Mavjud muammolarni bartaraf etish va ayollar

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi. (2025). O'zbekistonda ayollar bandligi va tadbirkorligini qo'llabquvvatlashning yangi imkoniyatlari. O'ZA.

**SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN
MANAGEMENT AND ECONOMY**
International scientific-online conference

tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali O'zbekistonda barqaror rivojlanishga erishish mumkin.

